

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM I
DIVISI PINOPHYTA**

**OLEH:
AULIA RAHMI
NIM. 180101110232**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.PD.**

**ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
JANUARI 2020**

PRAKTIKUM I
DIVISI PINOPHYTA

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam kelompok Divisi Pinophyta.

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Januari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN

1. Alat
 - a. Baki/nampan
 - b. Lup
 - c. Alat tulis
 - d. Pisau silet/*cutter*
2. Bahan
 - a. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)
 - b. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)
 - c. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari specimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau terma.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit, dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.

- e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi: tumbuhan lengkap, akar, batang/ranting, daun, bunga dan buah serta biji (jika ada).
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Sifat umum dari divisio Pinophyta adalah bijinya telanjang yaitu tanpa dilapisi atau ditutupi daging buah dan tumbuh kurang lenih terdedah ke udara pada permukaan dari sisik runjung (strobilus) atau pada tangkai di antara daun-daun. Sebagai bandingan, biji-biji dari Magnoliophyta tumbuh di dalam jaringan bakal buah (ovarium) atau struktur bunga yang lain. Serbuk sari dari Pinophyta berkecambah pada ovul yang terbuka dan tabung sari tumbuh dari tiap serbuk sari menembus jaringan ovul, tetapi pada Magnoliophyta serbuk sari tidak langsung bersentuhan dengan ovul, tapi hinggap pada bagian kepala putik (stigma) dari putik (pistilum) dimana ia berkecambah. Tabung sari tumbuh menembus jaringan-jaringan lain sebelum akhirnya memasuki jaringan ovul.

Beberapa hal lain yang membedakan Pinophyta dari Magnoliophyta adalah:

1. Tidak adanya pembuluh ganda.
2. Tidak adanya pembuluh trakea pada xilem, kecuali pada sub division Gnetophytina.
3. Tidak adanya sel pengantar pada xilem.
4. Adanya gametofit betina yang terdiri dari banyak sel.
5. Adanya arkegonium pada gametofit betina (kecuali pada Gnetum dan Welwitschia).
6. Sebagian besar berupa tumbuhan berkayu.

Divisio Pinophyta terdiri atas tiga sub division, yaitu:

1. Sub division Cycadophytina

Sub division Cycadophytina biasanya merupakan tumbuhan yang menyerupai palm atau tumbuhan paku, daun umumnya majemuk, kayu lunak, strobilus jantan kalau ada sederhana, ovul dengan satu integument. Terdiri dari tiga classis yaitu classis Lyginopteridopsida, Bennettitosida, dan Cycadopsida.

Gambar 1. Strobilus betina

Gambar 2. Strobilus jantan

Gambar 3. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

2. Sub division Pinophytina

Tumbuhan dengan daun tunggal, kayu tidak mempunyai trakea, relative padat, mikrostrombili tunggal, dan ovul dengan satu integument, terdiri dari tiga classis yaitu classis Ginkgoopsida, Cordaitopsida, dan Cpniferopsida.

Gambar 4. Strobilus betina

Gambar 5. Strobilus jantan

3. Sub division Gnetophytina

Tumbuhan Gymnospermae yang problematic dengan morfologi yang menarik. Strobilus jantan maupun strobilus betina majemuk. Embrio dengan dua kotiledon. Terdiri dari tiga ordo yaitu ordo Ephedrales, Welwitschiales dan Gnetales.

Gambar 6. Strobilus betina

Gambar 7. Strobilus jantan

D. HASIL PENGAMATAN ¹⁵

1. Pakis Haji (*Cycas rumphii* Miq.)

a. Akar

Gambar Literatur

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar
- c. Cabang akar

Sumber: (Diyanto, 2019)

Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar
- c. Cabang akar

b. Batang

Gambar Literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang

Sumber: (Taslim, 2018)

Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang

c. Daun

Gambar Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tulang daun

Sumber: (Jidzan, 2019)

Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tulang daun

d. Bunga

Strobilus jantan

Gambar Literatur

Sumber: (Donorton, 2017)

Gambar Hasil Pengamatan

Strobilus betina

Gambar Literatur

Sumber: (Hanifiyah, 2011)

Keterangan:

a. Strobilus jantan

Keterangan:

a. Strobilus jantan

Keterangan:

a. Strobilus betina

b. Ovulum

Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Strobilus betina
- b. Ovulum

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

- a. Akar

Gambar Literatur

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar
- c. Cabang akar

Sumber: (Maedy, 2013)

Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar
- c. Cabang akar

b. Batang

Gambar Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal batang
- b. Ujung batang
- c. Permukaan batang

Sumber: (Larasati, 2017)

Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal batang
- b. Ujung batang
- c. Permukaan batang

c. Daun

Gambar Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun

Sumber: (Larasati, 2017)

Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun

d. Bunga

Strobilus jantan dan betina

Gambar Literatur

Keterangan:

- a. Strobilus jantan
- b. Strobilus betina

Sumber: (Aulia, 2014)

Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Strobilus jantan
- b. Strobilus betina

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

a. Akar

Gambar Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Ujung akar

Sumber: (Tetanduran.com, 2018)

Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Ujung akar

b. Batang

Gambar Literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Pangkal batang
- c. Permukaan batang

Sumber: (Pradja, 2008)

Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Pangkal batang
- c. Permukaan batang

c. Daun

Gambar Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tepi daun
- d. Tulang daun
- e. Helaian daun
- f. Tangkai daun

Sumber: (Laila, 2017)

Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tepi daun
- d. Tulang daun
- e. Helaian daun
- f. Tangkai daun

d. Bunga

Strobilus jantan dan betina

Gambar Literatur

Keterangan:

- a. Strobilus jantan
- b. Strobilus betina

Sumber: (Ferry, 2012) .

Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Strobilus jantan
- b. Strobilus betina

e. Biji

Gambar Literatur

Keterangan:

- a. Kulit biji
- b. Biji

Sumber: (Andre, 2019)

Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

a. Kulit biji

b. Biji

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Pakis haji	Pinus	Melinjo
1	Habitus	Perdu	Pohon	Pohon
2	Perioditas	Pirenial	Pirenial	Pirenial
3	Sifat akar	Serabut	Tunggang	Tunggang
4	Sifat batang			
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar dan memperlihatkan bekas-bekas daun	Kasar dan Beralur	Kasar dan Lepasnya kerak
	Alat-alat lain	-	-	-
5	Sifat daun			
	Tata letak	Roset batang	Tersebar	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Garis	Jarum	Jorong
	Pangkal daun	Runcing	Tumpul	Meruncing
	Ujung daun	Runcing	Runcing	Meruncing
	Tepi daun	Rata	Rata	Rata
	Urat daun	Sejajar	Sejajar	Menyirip
	Tekstur daun	Seperti perkamen dan licin	Kasap	Seperti kertas
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau
6	Sifat bunga			
	Bagian bunga	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Tipe strobilus	Jantan dan Betina	Jantan dan betina	Jantan dan betina
7	Sifat buah	Semu	Semu	Sejati tunggal

E. ANALISIS

1. Pakis Haji (*Cycas rumphii* Miq.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Pinophyta
Classis	: Cycadopsida
Ordo	: Cycadales
Familia	: Cycadaceae
Genus	: <i>Cycas</i>
Species	: <i>Cycas rumphii</i> Miq.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan, tanaman pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) termasuk ke dalam divisi Pinophyta yaitu tumbuhan berbiji terbuka dari kelas Cycadopsida yang memiliki habitus atau perawakan perdu yaitu tumbuhan berkayu yang bercabang-cabang, tumbuh rendah dekat dengan permukaan tanah, dan tidak mempunyai batang yang tegak. Tanaman ini memiliki periodisitas pirenial yaitu tumbuhan menahun atau tumbuhan keras yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati, bahkan ada yang mencapai umur sampai ratusan tahun. Pakis haji termasuk tumbuhan yang berakar serabut yaitu jika akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar dan semuanya keluar dari pangkal batang dan bukan berasal dari akar yang asli.

Tanaman pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) memiliki percabangan monopodial yaitu batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang tegak lurus artinya batang tersebut tumbuh arahnya lurus ke atas. Pakis haji memiliki batang yang berbentuk bulat atau *teres* dengan permukaan batang yang kasar dan memperlihatkan bekas-bekas daun. Tanaman ini memiliki tata letak daun yang roset batang yaitu daun yang rapat berjejal-jejal

terdapat pada ujung batang, dan termasuk ke dalam daun yang memiliki bagian tidak lengkap karena daun ini tidak mempunyai pelepah daun atau *vagina*.

Pakis haji mempunyai bentuk daun bangun garis atau *linearis* yaitu pada penampang melintangnya pipih dan daun amat panjang. Pangkal dan ujung daun yang runcing yaitu kedua tepi ujung dan pangkal daun di kanan kiri ibu tulang sedikit demi sedikit membentuk suatu sudut lancip (lebih kecil dari 90°). Daun pakis haji memiliki tepi yang rata artinya tidak bertoreh-toreh dan mempunyai pertulangan daun sejajar yaitu mempunyai satu tulang daun di tengah yang besar membujur daun, sedang tulang-tulang lainnya jelas lebih kecil dan nampaknya semua mempunyai arah yang sejajar dengan ibu tulang tadi.

Tekstur pada daun pakis haji ini seperti perkamen dan licin yaitu daun tipis tetapi cukup kaku serta mempunyai warna yang hijau. Bunga pada tanaman pakis haji ini termasuk bunga tidak lengkap karena antara bunga jantan dan bunga betina tidak terdapat dalam satu pohon yang sama. Jadi pada pohon atau tanaman jantan akan menghasilkan strobilus jantan dan pada tanaman betina akan menghasilkan strobilus betina. Buah pada tanaman pakis haji ini termasuk buah semu karena buah tersebut dihasilkan dari bunga semu atau dari strobilus.

Menurut (Tjitrosoepomo, 2013) suku *Cycadaceae* mempunyai habitus menyerupai palma, berkayu, tidak atau sedikit sekali bercabang, teras besar dan korteks tebal. Daun tersusun dalam roset batang, dan yang masih muda tergulung seperti daun paku. Sporofil tersusun dalam strobilus yang berumah dua. Strobilus jantan amat besar terletak di terminal, terdiri atas banyak sporofil yang berbentuk sisik dengan banyak mikrosporangium, di mikrosporangium nya terdapat sayap yang tersusun rapat dan berkayu . Fungsi sayap tersebut adalah untuk penyerbukan yang dibantu oleh angin. Strobilus betina juga besar terletak di aksiral, berbentuk seperti keris (pipih dan berbulu), bijinya berbentuk bulat dengan

warna hijau, cokelat, tidak memiliki sayap, memiliki tungkai strobilus yang menancap langsung pada pohon.

Kunci Determinasi

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2.
- 2b Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....3.
- 3b Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....4.
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6.
- 6b Dengan daun yang jelas.....7.
- 7a Tumbuh-tumbuhan semacam palem, kerap kali batangnya tidak bercabang dan mempunyai berkas daun yang berupa lingkaran; kadang-kadang tidak berbatang. Daun besar, menyirip atau berbentuk kipas.....8.
- 8a Bunga telanjang, terkumpul menjadi kerucut bunga jantan atau betina berada di ujung. Karangan bunga, juga di waktu mudanya, tidak pernah diselubungi oleh seludang bunga. Tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan gom.....**14. Cycadaceae.**

Kunci determinasi pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) 1b-2b-3b-4b-6b-7a-8a-Cycadaceae-*Cycas rumphii* Miq.

Menurut (Steenis, 2013) pohon bercabang atau tidak; tinggi 1-6 m. batang dengan pangkal tangkai daun yang tetap tinggal. Tangkai daun berduri temple tajam; anak daun sangat banyak, yang tengah 20-35 kali 1-2 cm, kerap kali berbentuk sabit, sebelah bawah gundul. Kerucut jantan bertangkai pendek, kuning cerah, panjang 30-70 cm, tebal kurang lebih 15 cm, makin ke atas makin menyempit kuat; benang sari tersusun dalam spiral, berbentuk biji, berakhir pada ujung yang membengkok, panjangnya

3-12 mm, yang teratas steril. Kerucut betina terminal; panjang daun buah 25-40 cm bergerigi, berakhir dengan ujung yang panjang tepi rata dan lancip. Biji bulat memanjang, panjang 4-6 cm, coklat oranye. Tepi pantai, jarang di pedalaman, juga menjadi tanaman hias.

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Pinophyta
Classis	: Coniferopsida
Ordo	: Pinales
Familia	: Pinaceae
Genus	: Pinus
Species	: <i>Pinus merkusi</i> Jungh & De Vr.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan, tanaman pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) termasuk ke dalam divisi Pinophyta yaitu tumbuhan berbiji terbuka dari kelas Coniferopsida yang memiliki habitus atau perawakan pohon yaitu tanaman berkayu yang memiliki satu batang panjang dan beberapa cabang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk (*crow*n). Tanaman ini memiliki periodisitas pirenial yaitu tumbuhan menahun atau tumbuhan keras yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati, bahkan ada yang mencapai umur sampai ratusan tahun. Pinus termasuk tumbuhan yang berakar tunggang yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar-akar yang lebih kecil, akar pokok tersebut berasal dari akar lembaga.

Tanaman pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) memiliki percabangan monopodial yaitu batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang tegak lurus artinya batang tersebut tumbuh arahnya lurus ke atas.

Pinus memiliki batang yang berbentuk bulat atau *teres* dengan permukaan batang yang kasar dan beralur yaitu membujur batang terdapat alur-alur yang jelas. Tanaman ini memiliki tata letak daun yang tersebar karena pada tiap buku-buku hanya terdapat 1 daun saja dan termasuk ke dalam daun yang memiliki bagian tidak lengkap karena daun ini tidak mempunyai pelepah daun atau *vagina*.

Pinus mempunyai bentuk daun bangun jarum atau *acerosus* yaitu serupa dengan bangun paku, lebih kecil dan meruncing panjang. Pangkal daun tumpul dan ujung daun yang runcing yaitu kedua tepi ujung dan pangkal daun di kanan kiri ibu tulang sedikit demi sedikit membentuk suatu sudut lancip (lebih kecil dari 90°). Daun pinus memiliki tepi yang rata artinya tidak bertoreh-toreh dan mempunyai pertulangan daun sejajar yaitu mempunyai satu tulang daun di tengah yang besar membujur daun, sedang tulang-tulang lainnya jelas lebih kecil dan nampaknya semua mempunyai arah yang sejajar dengan ibu tulang tadi.

Tekstur pada daun pinus ini kasap yaitu tidak halus, tidak lembut (jika diraba) kesat serta mempunyai warna yang hijau. Bunga pada tanaman pinus ini termasuk bunga tidak lengkap karena dalam satu pohon terdapat bunga jantan dan bunga betina yang tidak berada dalam satu duduk bunga. Jadi pada pohon pinus ini mempunyai strobilus jantan dan mempunyai strobilus betina dalam satu pohon hanya saja letaknya berbeda. Buah pada tanaman pinus termasuk buah semu karena buah tersebut dihasilkan dari bunga semu atau dari strobilus.

Menurut (Tjirosoepomo, 2013) suku Pinaceae merupakan tumbuhan berkayu, daun berbentuk jarum, duduknya tersebar pada sirung panjang, atau pada sirung panjang terdapat daun-daun yang berdaging sedang pada sirung pendek terdapat daun-daun berbentuk jarum. Tumbuhan ini hampir selalu berbuah satu strobilus jantan aksilar atau terminal pada sirung pendek, dengan banyak mikrosporofil bertangkai yang tersusun dalam suatu spiral dengan dua kantong sari. Strobilus betina terminal atau aksilar, dengan banyak sisik-sisik penutup yang tersusun dalam spiral. Pada ketiak

sisik penutup terdapat satu sisik biji dengan pada sisi atasnya dua bakal biji yang mikropilnya menghadap ke sumbu.

Kunci Determinasi

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2.
- 2b Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....3.
- 3a Daun berbangun jarum dan terdapat dalam berkas terdiri dari 2-3 helai, pangkal tiap berkas daun diliputi oleh beberapa sisik tipis bangun tubuh.....13. Pinaceae.

Kunci determinasi pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) 1b-2b-3a-Pinaceae-*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.

Menurut (Steenis, 2013) pohon, tinggi 20-40 m. daun dalam berkas dua. Berkas jarum (sebetulnya adalah tunas yang sangat pendek yang tidak pernah tumbuh) pada pangkalnya dikelilingi oleh suatu sarung dari sisik yang berupa selaput tipis panjangnya kurang lebih 0,5 cm. panjang bunga jantan kurang lebih 2 cm, pada pangkal tunas yang muda, tertumpuk berbentuk bulir. Bunga betina terkumpul dalam jumlah kecil pada ujung tunas muda, silindris, dan sedikit berbangun telur, kerap kali bengkok. Sisik kerucut buah dengan perisai ujung berbentuk jajaran genjang, akhirnya merenggang; panjang kerucut buah 7-10 cm. biji pipih berbentuk bulat telur, panjang 6-7 mm, pada tepi luar dengan sayap besar, mudah lepas. Tanaman daerah Sumatera, di Jawa kadang-kadang ditanam.

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Pinophyta
Classis	: Gnetopsida
Ordo	: Gnetales
Familia	: Gnetaceae
Genus	: <i>Gnetum</i>
Species	: <i>Gnetum gnemon</i> L.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan, tanaman melinjo (*Gnetum gnemon* L.) termasuk ke dalam divisi Pinophyta yaitu tumbuhan berbiji terbuka dari kelas Gnetopsida yang memiliki habitus atau perawakan pohon yaitu tanaman berkayu yang memiliki satu batang panjang dan beberapa cabang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk (*crown*). Tanaman ini memiliki periodisitas pirenial yaitu tumbuhan menahun atau tumbuhan keras yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati, bahkan ada yang mencapai umur sampai ratusan tahun. Melinjo termasuk tumbuhan yang berakar tunggang yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar-akar yang lebih kecil, akar pokok tersebut berasal dari akar lembaga.

Tanaman melinjo (*Gnetum gnemon* L.) memiliki percabangan monopodial yaitu batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang tegak lurus artinya batang tersebut tumbuh arahnya lurus ke atas. Melinjo memiliki batang yang berbentuk bulat atau *teres* dengan permukaan batang yang kasar dan lepasnya kerak. Tanaman ini memiliki tata letak daun yang berhadapan dan termasuk ke dalam daun yang memiliki bagian tidak lengkap karena daun ini tidak mempunyai pelepah daun atau *vagina*.

Melinjo mempunyai bentuk daun bangun jorong atau *ovalis*. Pangkal dan ujung daun meruncing yaitu seperti ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing. Daun melinjo memiliki tepi yang rata artinya tidak bertoreh-toreh dan mempunyai pertulangan daun menyirip yaitu tulangnya tersusun mirip dengan sirip ikan. Tekstur pada daun melinjo ini seperti kertas yaitu tipis tetapi cukup tegar serta mempunyai warna yang hijau. Bunga pada tanaman pinus ini termasuk bunga tidak lengkap karena dalam satu pohon terdapat bunga jantan dan bunga betina yang tidak berada dalam satu duduk bunga. Buah pada tanaman melinjo termasuk buah sejati tunggal.

Menurut (Tjitrosoepomo, 2013) suku Gnetales pohon-pohon yang lurus, banyak bercabang-cabang (tetapi cabang-cabang itu seringkali tidak bersambungan dengan bagian kayu batang, hingga mudah lepas). Daun tunggal, duduknya berhadapan. Batang mempunyai cambium, fleoterma, dan buluh-buluh kayu, tanpa saluran resin. Bunga majemuk, bercabang-cabang dikasial (anak payung menggarpu), keluar dari ketiak daun. Ujung bunga majemuk, berbentuk bulir dengan bunga yang berkarang dalam ketiak dua daun pelindung yang berlekatan.

Bunga jantan dengan tenda bunga berbentuk pembuluh dan pada perpanjangan sumbu bunga yang berbentuk benang terdapat 1-2 kantong sari. Bunga betina dengan tenda bunga berbentuk pembuluh dengan satu bakal biji di dalamnya yang mempunyai dua integument. Biji diselubungi suatu mantel yang terdiri atas integument luar yang menjadi keras dan tenda bunga yang berdaging dan akhirnya berwarna merah jika buah telah masak. Banyak ditanam di pekarangan-pekarangan. Daun muda untuk sayur, demikian pula buahnya. Bijinya untuk pembuatan emping. Serabut kulitnya dipakai untuk pembuatan jala yang kuat dan tahan air laut.

Kunci Determinasi

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2.
- 2b Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....3.
- 3b Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....4.
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6.
- 6b Dengan daun yang jelas.....7.
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....9.
- 9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....10.
- 10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi rozet.....11.
- 11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....12.
- 12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....13.
- 13b Tumbuh-tumbuhan bentuk lain.....14.
- 14b Semua daun duduk berhadapan.....16.
- 16a Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 10).....239.
- 239b Tumbuh-tumbuhan tanpa getah.....243.
- 243b Tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain.....244.
- 244b Susunan bertulangan daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar.....248.
- 248b Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala.....249.

249a Daun jika dipatahkan (disobek dipatahkan) memperlihatkan serabut halus yang menonjol. Bunga sangat kecil, tanpa perhiasan bunga, dalam lingkaran pada karangan bunga yang berbentuk bulir berwarna hijau.....**15. Gnetaceae.**

Kunci determinasi melinjo (*Gnetum gnemon* L.) 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14b-16a-239b-244b-248b-249a-Gnetaceae-*Gnetum gnemon* L.

Menurut (Steenis, 2013) pohon, tinggi 5-22 m. daun elips memanjang, 7-22 kali 2-10 cm, dengan ujung yang meruncing, tepi rata, seperti kulit sampai berdaging. Bulir bertangkai, 1-3 (kerapkali 1) dalam ketiak daun, tidak bercabang atau dengan cabang lateral 1-3. Panjang bulir jantan 3-5 cm; karangan bunga 5-8; bunga betina rudimenter, berbentuk bola. Panjang bulir betina 6-10 cm; karangan bunga 3-8; berbunga 5-12 buah. Buah duduk, pada waktu masak merah tua indah, panjang 2-2,5 cm, eliptis atau bentuk bulat telur terbalik dengan ujung meruncing yang pendek; kulir luar berdaging. Dipelihara sebagai pohon buah, kadang-kadang kelihatan liar.

F. KESIMPULAN

1. Ciri-ciri dan aspek botani beberapa tumbuhan:
 - a. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) berperawakan perdu, tinggi 1-6 m, batang dengan pangkal tangkai daun yang tetap tinggal. Tangkai daun berduri tempel tajam, anak daun sangat banyak, strobilus jantan seperti buah nanas dan strobilus betina seperti keris. Terdapat di tepi pantai, jarang di pedalaman, juga menjadi tanaman hias.
 - b. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) habitusnya pohon, tinggi 20-40 m, daun dalam berkas dua, strobilus jantan seperti bulir, strobilus betina sedikit terbangun telur, biji pipih berbentuk bulat telur, pada tepi luar dengan sayap besar, mudah lepas, digunakan sebagai wisata taman kota.

- c. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.). berhabitus pohon, tinggi 5-22 m. daun elips memanjang, dengan ujung yang meruncing, tepi rata, seperti kulit sampai berdaging. Bulir bertangkai, bunga betina rudimenter, berbentuk bola. Buah duduk, pada waktu masak merah, bentuk bulat telur terbalik, kulir luar berdaging. Dipelihara sebagai pohon buah, kadang-kadang kelihatan liar.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Andre, "Panduan Menanam Pohon Melinjo". Dalam <http://www.kebumenhow.com/2019/01/panduan-menanam-pohon-melinjo-agar.html>. 2019.
- Aulia, Kimmy, "Morfologi Tumbuhan Praktikum IX". Dalam <http://kimmyaulia.blogspot.com/2014/06/morfologi-tumbuhan-praktikum-ix.html>. 2014.
- Diyanto, "Sikas". Dalam <https://tanahkaya.com/sikas/>. 2019.
- Donorton, "Cycas *revolute* Male". Dalam https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cycas_revoluta_male.jpg. 2017.
- Ferry, "Deskripsi *Gnetum gnemon*". Dalam <http://ferrydwirestuhendra.blogspot.com/2012/08/deskripsi-gnetum-gnemonmelinjo.html>. 2012.
- Hanifiyah, "Cycas *rumphii*". Dalam <http://haniifiyyah.blogspot.com/2011/05/cycas-rumphii-pakis-paji.html>. 2011.
- Jidzan, Muhammad Syam, "Tanaman Hias Pakis Haji". Dalam <https://www.olx.co.id/item/tanaman-hias-sikas-pakis-haji-iid-763486759>. 2019.
- Laila, "Resep Membuat Keripik Daun Melinjo". Dalam <http://freemakanan.blogspot.com/2017/06/resep-membuat-keripik-daun-melinjo.html>. 2017.
- Larasati, Mega Dinda, "Pohon *Pinus Merkusii*". Dalam <https://foresteract.com/pohon-pinus-pinus-merkusii-hutan-pinus-habitat-sebaran-morfologi-manfaat-dan-budidaya/>. 2017.

- Maedy, "Laporan Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi 1 Divisio Pinophyta". Dalam <https://www.slideshare.net/ydeaminapir/laporan-praktikum-botani-tumbuhan-tinggi-1-divisio-pinophyta>. 2013.
- Pertiwi, Agustina Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2020.
- Pradja, "Suparkas". Dalam <https://www.flickr.com/photos/suparkas/3124989992>. 2008.
- Steenis, C. G, *Flora*, Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka, 2013.
- Taslim, Teuku, "Pakis Haji". Dalam <https://busy.org/@teukutaslim/pakis-haji>. 2018.
- Tetanduran.com/product/bibit-melinjo/, diakses pada tanggal 10 Februari 2020.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Taksonomi Tumbuhan Spermatophyta*, Yogyakarta: Gajah Mada University press, 2013.

H. EVALUASI

1. Jelaskan perbedaan ciri anak divisi dari divisi Pinophyta yang diamati pada Praktikum I!

Jawab:

Tumbuhan pakis haji merupakan ordo Cycadales dan kelas Cycadopsida ciri khasnya bentuk tulang daun sejajar serta hanya berumah dua karena strobilus jantan dan betina terdapat pada dua pohon yang berbeda, pinus merupakan ordo Coniferales dan Kelas Coniferopsida yang ciri khasnya daun berbentuk jarum serta berumah satu karena strobilus jantan dan betina terdapat pada satu pohon hanya saja tidak satu duduk tangkai, sedangkan melinjo merupakan ordo Gnetales dari kelas Gnetopsida yang ciri khasnya adalah terpisah antara bunga jantan dan betina tetapi masih dalam satu pohon yang sama atau juga disebut berumah satu, berbentuk pohon, berdaun tunggal dengan bentuk serat daun seperti jalan dan batang berkayu.